

SOPOLLITEPA YODGORLIGI TARIXIGA OID TADQIQOTLAR

Bobomurodova Qunduz Abduxakim qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17098763>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxon vohasining bronza davriga oid Sopollitepa yodgorligining o'rganilish tarixi va yodgorliklarning qanday madaniyatlarga mansubligi hamda ularning ahamiyati nechog'lik muhimligi ilmiy yoritilgan. Shuningdek, Sopollitepa misolida Janubiy O'zbekistonda bronza davri dehqonchilik madaniyatining rivojlanishi shart-sharoitlari va sabablari aniqlangan.

Kalit so'zlar: uy-joy komplekslari, hunarmandchilik obyektlari, qabrlar, xilxonalar, mudofaa devorlari, xom g'ishtlar.

Sopollitepa manzilgohi Surxondaryo viloyatidagi Sherobod cho'lida Qaynarbuloqsoy hududida topilgan. U Termiz shahridan 70 km shimoliy-g'arbda joylashgan.

1960 yillarda Janubiy O'zbekistonda Sherobod cho'lini o'zlashtirilishi munosabati bilan L.I.Albaum¹ boshchiligidagi arxeologlar otryadi Muzrabod mavzesida qidiruv ishlarini olib borib, 1968 yilda Sopollitepa yodgorligini ochadi va u haqda L.I.Albaum antik davr yodgorligi sifatida hisobot beradi. Ammo, A.Asqarov Sopollitepa materiallari bilan tanishgach, birinchi bo'lib, bu yodgorlik Nomozgoh madaniyati doirasiga kiruvchi bronza davri obyekti ekanligini isbotlaydi. Shundan so'ng, A.Asqarov 1969-1974 yillarda Sopollitepada keng ko'lamli qazishmalar olib borib, uni to'liq ochishga muvaffaq bo'ladi. Yodgorlikning tuzilish rejasi, uy-joy komplekslari, hunarmandchilik obyektlari, davriy sanasi (mil. avv. 1700-1500 yillar) aniqlanadi. Bundan tashqari, ushbu yodgorlikda – Sopollitepada 138 ta qabr ochib o'rganiladi. A.Asqarov Sopollitepa materiallari tahlili asosida O'zbekistonda qadimgi dehqonchilik madaniyatining tarixiy ildizlari Qadimgi Sharq sivilizatsiyalari bilan bog'liq ekanligini ilk bor asoslaydi².

O'zbekistonning janubiy hududlari miloddan avvalgi II ming yillikda Qadimgi sharq sivilizatsiyasi tarkibiga kirganligi A. Asqarov tomonidan isbotlab berildi. Sopollitepada o'tkazilgan qazish ishlari natijasida ajdodlarimizning bizga qoldirgan ajoyib yodgorliklari topildiki, bular bizni bronza asrida juda yuqori madaniyatga ega bo'lganligimizdan dalolat beradi. 1971 yilga kelib, Sopollitepada qazish ishlarini olib borish jarayonida, A.Asqarov tomonidan Sopollitepa yaqinidan Kichiktepa va Kultepa yodgorliklari kabi qadimgi qishloq qoldiqlarini, Z. Hakimov va T. Belyayevskiylar tomonidan esa Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumani hududidan Tulali nomli yodgorlikni topdi.

1969-1974 yillar davomida Sopollitepada olib borilgan keng miqyosdagi arxeologik qazish ishlari natijasida yodgorlik to'liq ochilib, uning turar joy komplekslari, mudofaa devorlari va qishloq ichidagi xilxonalar keng o'rganildi. Sopollitepaning umumiy maydoni 4 ga ga yaqin. Ammo, uning ancha qismi Qizil Imperiya davrida buzilib, paxta maydoniga aylantirilgan.

Yodgorliklarning markaziy qismi kvadrat shaklida bo'lib, u o'zining balandligi va aniq planirovkasi bilan ajralib turadi. Sopollitepaning atrofi uch qator mudofaa devorlari bilan o'ralgan. Mudofaa devorining qalinligi 2 metr. Devor xom g'ishtlar bilan tiklanib, somon suvoq qilingan. G'ishtlarning hajmi 20x12x42, 22x12x44 sm. Sopollitepada burjlar yo'q. Burjlar o'rniga devorlar koridorsimon bloklarga bo'linib, bu bloklarning eni 3,2 metrni, uzunligi 26

¹ Аскарлов А.А., Альбаум Л.И. Поселение Кучуктепа. – Ташкент: Фан. 1979. С.95.

² Аскарлов А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан. 1973. С. 49.

metrni tashkil qilib, bular tuzoq rolini o'ynagan. Tuzoq rolini o'ynagan koridorlar ichki va tashqi bo'limlarga bo'lingan. Qal'a qo'rg'on ichida joylashgan. Uy-joy komplekslari aniq qilib, 8 ta kvartalga bo'lingan. Sopollitepada madaniy qatlamning qalinligi 2 metr, ba'zi joylarida 3 metrga boradi. Sopollitepa topilmalarini o'rganish natijalari va radiokarbon analizi materiallariga asoslangan holda undagi hayot miloddan avvalgi II ming yillikning XVII-XV asrlariga oid deb topildi.³

Sopollitepa aholisi miloddan avvalgi II ming yillikning o'rtalarida hech qanday tashqi tazyiqsiz o'z manzilgohlarini tashlab ketganlar.

Bunga sabab, manzilgohlarni suv bilan ta'minlab turuvchi Ulanbuloqsoyning o'z o'zanini boshqa tomonga o'zgartirib ketgani bo'lgan. Sopollitepa dehqon jamoalari Bo'stonsoy sohillariga borib joylashganlar. Ilmiy izlanishlar natijasi, Sopollitepani ikkita quyi qatlam "Sopolli" bosqichi, uning yuqori qatlami va Jarqo'tonning quyi qatlami "Jarqo'ton" bosqichi ekanligini ko'rsatdi.

Xulosa. Janubiy O'zbekistonning bronza davri yodgorliklarining o'rganilishiga oid ma'lumotlarni to'plash va ilmiy jihatdan tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi, bronza davri yodgorliklarini o'rganish ishlari davom etmoqda. 2020 yil ma'lumotlariga ko'ra, Surxon vohasida Sopolli madaniyatga oid yodgorliklarning umumiy soni 45 taga yetganligi qayd etilgan.

References:

1. Аскарлов А. Сапаллитепа. – Ташкент: Фан. 1973. С.49.
2. Аскарлов А., Альбаум Л.И. Поселение Кучуктепа. – Т., Фан. 1979. С.95.
3. Кабиров Ж., Сагдуллаев А Ўрта Осиё археологияси. - Тошкент, Ўқитувчи. 1990.Б.158.
4. Мирсоатов Т.М., Мирсоатова С.Т. Ўрта Осиё археологияси. – Фарғона, 2002. Б.152.

³ Мирсоатов Т.М., Мирсоатова С.Т. Ўрта Осиё археологияси. – Фарғона, 2002. Б. 152.